

Transport logistik jarayonlarini raqamlashtirish

Katta o'qituvchi. Avaz Ergashevich Kuvnakov
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalar universiteti. Raqamli texnologiyalar
konvergentsiyasi kafedrası. Tel:+998 93 5049849

Katta o'qituvchi. Tulqin Boysoatovich Djurayev
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalar universiteti. Raqamli texnologiyalar
konvergentsiyasi kafedrası. Tel: +998 91 2289651

Dotsent. Nodira tergunovna Malikova.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalar universiteti. Raqamli texnologiyalar
konvergentsiyasi kafedrası. Tel: +998 90 8055125

Anotatsiya

Tadqiqotning maqsadi transport logistikasi jarayonlarini intellektual tashkil etishning samarali tuzilmasini ishlab chiqishdan iborat. Transport logistikasi, mahsulotlarni ishlab chiqarishdan iste'molchiga yetkazib berishga qadar bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi va bunday tizimlarning samaradorligi butun iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi. Logistik jarayonlarni optimallashtirish va ularni raqamli texnologiyalar orqali boshqarish - kompaniyalar va davlatlar uchun katta iqtisodiy foyda keltiradi. Transport logistikasi jarayonlarini intellektual boshqarishning asosiy tamoyillari, metodlari va strategiyalari tahlil qilinadi. Ushbu tizimda katta ma'lumotlar (big data), mashina o'rganish (machine learning) kabi texnologiyalarni joriy qilish orqali transport jarayonlarini optimallashtirish mumkin. Tashkilotlar bu texnologiyalar yordamida transport yo'nalishlarini, xarajatlarni, vaqtni va resurslarni samarali taqsimlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Tadqiqotda intellektual tizimlarning transport jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatishini, mavjud muammolarni hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalarning imkoniyatlarini o'rganish va ilg'or yondashuvlar asosida takliflar ishlab chiqish maqsad qilinadi. Tizimlarning raqamlashtirilishi va intellektual boshqaruvning joriy etilishi transport logistikasi jarayonlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Transport logistikasi, intellektual tashkil etish, jarayonlarni optimallashtirish, transport boshqaruvi, tizim modellari, transport yo'nalishlarini

rejalashtirish, samarali boshqaruv, intellektual tizimlar, tashish va yetkazib berish optimallashtirish, raqamli transformatsiya, transport sohasida innovatsiyalar.

Kirish

Transport logistikasi-bu mahsulotlarning ishlab chiqarishdan iste'molchiga yetkazib berilishigacha bo'lgan jarayonlar yig'indisidir. Ushbu jarayonlarning samarali tashkil etilishi va boshqarilishi iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va resurslarni optimal taqsimlash kabi muhim masalalarni hal etishga yordam beradi[1,3]. Transport tizimlarining to'liq samaradorligi esa nafaqat ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun, balki mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishi va global savdo tizimi uchun ham katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va intellektual tizimlarning transport logistikasi sohasida keng qo'llanilishi, jarayonlarning optimallashtirilishi va boshqaruvning samarali yondashuvlari uchun yangi imkoniyatlar yaratdi[5,6]. Sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data), mashina o'rganish (ML) va Internet of Things (IoT) kabi zamonaviy texnologiyalar transport logistikasi tizimlarining yanada mukammal va samarali ishlashini ta'minlashga yordam bermoqda. Bu texnologiyalar yordamida jarayonlarni rejalashtirish, monitoring qilish va optimallashtirish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaymoqda. Transport logistikasi jarayonlarini intellektual tashkil etish tizimi o'zining ilg'or texnologiyalarini joriy qilish orqali samarali boshqaruvni amalga oshirishga imkon beradi. Intellektual tizimlar yordamida real vaqt rejimida ma'lumotlar tahlil qilinib, transport yo'nalishlari, vaqt va xarajatlarni optimallashtiriladi, natijada jarayonlarning tezligi va sifatini oshirish mumkin[4]. Boshqa tomondan, ushbu tizimlar transport tarmog'ining barqarorligini ta'minlash, xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va ularni minimallashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Mazkur ishda transport logistikasi jarayonlarini intellektual tashkil etishning tuzilmasi ishlab chiqiladi[7]. Tadqiqotda intellektual tizimlarning transport jarayonlariga qanday ta'sir ko'rsatishi, mavjud muammolarni hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning afzalliklari va imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqotlar natijasida kelajakda transport logistikasi tizimlarining raqamli transformatsiyasi va intellektual boshqaruvni amalga oshirish mumkin.

Asosiy qism

Fundamental va amaliy ilmiy-texnik tadqiqotlarning iste'mol hususiyatiga ega bo'lgan tovarga aylanishi aynan innovatsion sohani rivojlantirish natijasida sodir bo'ladi. Innovatsion faoliyatni boshqarish resurslarni boshqarish, jarayonlarni boshqarish, korporativ bilimlarni boshqarish uslublarini qo'llashni nazarda tutadi: Korxonada n-ta innovatsion loyihani amalga oshirish uchun R resurs mavjud. Ushbu loyihalarning har biri x_i , $i=1, n$ resurs iste'mol qiladi. Resurslarning loyihalar o'rtasida taqsimlanishi buyurtmalar ustuvorligi asosida amalga oshiriladi:

$$x = \{s_i, \text{if } \sum_{j=1}^n s_j \leq R; \min[s_i, \gamma\eta_j(s_j)] \text{ if } \sum_{j=1}^n s_j > R\} \quad (1)$$

Bu yerda: s_i - i-loyiha uchun resurs olish buyurtmasi;
 $\eta_j(s_j)$ - i-loyiha ustuvorligining monotonlik funksiyasi;
 γ - resurs tanqisligida undan to'liq foydalanish talablaridan kelib chiqqan holda tanlanadigan, qandaydir parametr:

$$\sum_{j=1}^n \min [s_j; \gamma\eta(s_j)] = R \quad (2)$$

if - matematik belgi «agarda».

Innovatsion faoliyatni boshqarishda $\eta_j(s_j)$ kattaligi, odatda, kamayuvchi funksiya bo'ladi, ya'ni teskari ustuvorliklar tamoyili qo'llaniladi: $\eta_j(s_j)=A_j/s_j$, bu yerda A_j - i-loyihani amalga oshirish samarasi. Teskari ustuvorliklar tamoyilining mavjud kamchiliklariga qaramasdan, turli xil resurslarni (moliyaviy, moddiy va x,) taqsimlashda undan ko'p foydalaniladi.

Boshqarish uslublarining ikkinchi guruhida, innovatsion loyihalarni amalga oshiruvchi tashkilot, buyurtmachi ehtiyojlarini qondirish uchun korxonalar resurslaridan foydalanuvchi biznes-jarayonlar yig'indisi sifatida ko'riladi[3].

Boshqaruv uslublarining uchinchi guruhida esa tashkilot, umumiy vazifani hal etuvchi kichik jamoalar yig'indisi sifatida qaraladi. Ushbu guruhning boshqaruv uslublari "bilimlarni boshqarish" (Knowledge Management) deb nom olgan.

Sifatning umumiy boshqaruvi (Total Quality Management - TQM) yo'nalishi ham rivojlangan, uning asoschilaridan biri bo'lib Edvards Deming hisoblanadi. Deming tomonidan ishlab chiqilgan boshqaruv tamoyillari korxonalar faoliyatini tashkil etish jarayonlarini uzluksiz takomillashtirishga yunaltirilgan, natijada boshqaruv maqsadi sifatida mahsulot va xizmatlarni uzluksiz oshirishni qarash mumkin[11].

Yevropadagi innovatsion faoliyatni boshqarish mexanizmi asosan mavjud texnologiyalarga yunaltirilgan bo'lib, bu holat yevropalik ishlab chiqaruvchilarni, birinchi navbatda buyurtmachi talablarini e'tiborga oluvchi amerika va yaponiyalik ishlab chiqaruvchilardan qolib ketishiga sababchi bo'ldi.

Rossiya Federatsiyasida tarmoq innovatsion tuzilmalarini yaratish davlat miqyosida 1994 yilda, xukumat qarori bilan «Texnik yangiliklarning Rossiya injiniring tarmogʻi» deb nomlangan federal innovatsion dastur qabul qilinishidan boshlangan. Dasturning federal buyurtmachisi boʻlib RF Iqtisodiyot vazirligi, dastur boshqaruvi esa Injiniring va avtomatlashtirish markazlari Assotsiatsiyasiga yuklatilgan. Innovatsion jarayonlarni boshqarish infratuzilmasini yaratish masalasini toʻrtta yoʻnalishga ajratib koʻrib chiqish mumkin[8,9] (1-rasm).

1-rasm. Innovatsion jarayonlarni boshqarishning tuzilmaviy muammolari

Bugungi kunga kelib har bir texnologiyani amalga oshirishni quyidagicha aniqlash maqsadga muvofiqdir (2-rasm).

Tadqiqotlarni tashkil etishning Amerika tajribasi-tavakkalchilikli (venchurli) biznes deb nom olgan tadbirkorlik turini yuzaga keltirdi. Venchurli biznes tadqiqotlar, ishlanmalar, yangi mahsulotni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mustaqil kichik firmalardan tashkil topgan boʻladi. Ularni tadqiqotchi olimlar, muhandislar, novatorlar tashkil etadi. Bunday firmalar AQSH, Gʻarbiy Yevropa va Yaponiyada keng tarqalgan.

2-rasm. Innovatsiyalarni amalga oshirish texnologiyalari

Zamonaviy g'arb iqtisodiyotida venchur va eksplert korxonalar ilmiy-texnik siljishlar uchun sharoit yaratadilar. Bozorda ehtiyoj sezilgan yangi mahsulot yaratilgandan keyin, eksplert korxonada ishlab chiqarish hajmi muammosi kelib chiqadi. Yirik va kuchli korxonalar bilan ittifoq hosil qilish esa, foydali sharoit va qaysidir ma'noda uz mustaqilligini saqlash imkoniyatini beradi.

Umumiy ko'rinishda innovatsion jarayon modelini quyidagicha tasavvur etish mumkin (3-rasm):

FT-AT-I-L-Q-O'-SI-M-S,	
Bu yerda: FT – fundamental (nazariy) tadqiqotlar;	
AT	- amaliy tadqiqotlar;
I	- ishlanmalar;
L	-loyihalashtirish
Q	-qurilish
O'	-o'zlashtirish
SI	-sanoat ishlab chiqarishi
M	-marketing
S	-savdo

3-rasm. Innovatsion jarayon modeli

Ushbu ifodaning tahlili, uning turli elementlari o'rtasidagi teskari aloqa omillari, hamda 10 yildan ko'proq davom etishi mumkin bo'lgan FT-O' siklining davomiyligini hisobga olmaslikni talab etadi. Shu bilan birga, ko'rsatib o'tilgan har bir faza ham (FT-AT; L-Q) yetarlicha mustaqildir.

FT dan SI ga qadar yangi ma'lumot va axborotlar miqdori kamayib borishi tavsifiydir. Tadqiqot faoliyati ko'pgina hollarda ko'nikmalar, tajriba va standart usullar bilan almashtiriladi. FT-ni pirovard mahsulot nuqtai nazaridan ko'rib chiqqanda, faqatgina muammo sohasiga tegishli yangi, original, tasdiqlovchi ma'lumotlar va axborotlarni olish va qayta ishlashga yo'naltirilgan tadqiqot faoliyatini ajratish lozim. Nazariy (FT) tadqiqot muayyan amaliy masalalarni yechish bilan bevosita bog'liq emas. Ammo, aynan u innovatsiyaviy jarayon poydevori hisoblanadi. Shu bilan birga, nazariy tadqiqotlar zaruriyati amaliyot ehtiyojlari va predmet to'g'risidagi dastlabki bilimlar sintezi bilan ta'kidlangan bo'lishi ham mumkin[3,6]. Ishlanmalar natijasida yangi mashina va uskunalarning konstruksiyalari yaratiladi, bu esa asta-sekin loyihalashtirish (L), qurilish (Q), o'zlashtirish (O') va sanoat ishlab chiqarishi (SI) fazalariga o'tadi. (M-S) fazalari innovatsiyaviy jarayon natijalarining tijorat nuqtai nazaridan amalga oshirish bilan bog'liq. Innovatsion boshqaruv uchun rejalashtirish, tashkil etish, maqsad va strategiyani tanlash masalalari tavsifiydir (4-rasm).

Innovatsion boshqaruv O‘zbekistan ilmiy hamjamiyati va tadbirkor doiralari uchun nisbatan yangi tushunchadir. Aynan hozirgi paytda mamlakatimiz novatorlik yo‘nalishida keskin ehtiyoj sezmoqda. Ushbu sharoitlarda davlat boshqaruv organlaridan tortib yakka tartibdagi tadbirkorlargacha bo‘lgan barcha xo‘jalik yuritish sub‘ektlari innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanishlarini rag‘batlantirish uchun motivatsion shart-sharoitlar yaratish maqsadga muvofiqdir.

4-rasm. Innovatsion boshqaruv tuzilmasi

Ob‘ektiv innovatsion strategiyani tanlash va innovatsiyalarni boshqarish muammolarini hal etishning asosiy shartlari innovatsion strategiyaga, boshqaruvning optimallik darajasiga va me‘zonlariga bog‘liqdir (5-rasm). Amaliyotda esa mazkur shartlarni bajarish, innovatsion strategiyaning muaiyan turini tanlashdan oldin, real vaziyat va potensial imkoniyatlar to‘g‘risida axborotga ega bo‘lish uchun, ishlab chiqarish faoliyatining asosiy jihattlarini majmuaviy tahlilini talab qiladi. Bunday tahlil mahsulot raqobatdoshligini ta‘minlash, korxonaning innovatsion salohiyati va resurslari, investitsion manba‘lar, bozor kon‘yunkturasi va sotuvdan keyingi xizmat ko‘rsatishlarni qamrab olishi kerak. O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida ishlab chiqarilishga taklif etilayotgan mahsulotning yoki ko‘rsatiladigan xizmatlarning raqobatdoshligi to‘grisida xulosa chiqariladi va uni ishlab chiqarishga yo‘naltirish yoki yo‘naltirmaslik to‘grisida qaror qabul qilinadi[3]. Innovatsiyalardan foyda olish maqsadida foydalanish, natijalarni hisob-kitob qilishni talab qiladi, bu esa ancha murakkab jarayondir, chunki tadqiqot va ishlanmalarning foydali samarasi turli xil shakllarda namoyon bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, qaror qabul qilish mantiqi va tadqiqotlar jarayoni tuzilmasiga asoslangan holda, korxonaning innovatsion rivojlanishining muvaffaqiyati to‘grisida so‘z yuritishga imkon beruvchi, innovatsiyalar samaradorligini baholash mezonlari tizimini yaratishning asosiy bosqichlarini ajratish mumkin.

5-rasm. Korxonada innovatsion strategiyani tanlashning asosiy shartlari

Hisobga olinadigan natija va xarajatlarga bog'liq; holda samaraning quyidagi turlari farqlanadi (1-jadval).

Innovatsion samara turlari

1-jadval

Samara turi	Omillar, ko'rsatkichlar
1. Iqtisodiy	Ko'rsatkichlar, innovatsiyani amalga oshirish bilan belgilanadigan qiymat ifodasiga ega barcha natijalar va xarajatlarni hisobga oladi.
2. Ilmiy-texnik	Yangilik, oddiylik, foydalilik, didga moslik, ixchamlik
3. Moliyaviy	Ko'rsatkichlarni hisoblash moliyaviy ko'rsatkichlarga asoslanadi.
4. Resurs	Ko'rsatkichlar, ishlab chiqarish hajmi va u yoki bu resurs turining iste'moliga innovatsiyaning ta'sirini ko'rsatadi.
5. Ijtimoiy	Ko'rsatkichlar, innovatsiyani amalga oshirishning ijtimoiy natijalarini hisobga oladi.
6. Ekologik	Shovqin, elektrmagnit maydon, yorug'lilik, vibratsiya, zararli gazlar, og'ir metallar. Ko'rsatkichlar, innovatsiyaning atrof muhitga bo'lgan ta'sirini hisobga oladi.

Integral samara, shuningdek, sof diskontlangan daromad, sof keltirilgan qiymat, sof keltirilgan samara deb ham nomlanadi.

6-rasm. Korxonada innovatsiyalar muvaffaqiyatini baholash algoritmi

Innovatsiyaviy jarayon bosqichlariga bog'liq; holda, noaniqlikning bir nechta bosqichlari ajratiladi. Innovatsion soha samaradorligi mezonlari tizimiga, integral baholashlar ishonchligini ta'minlash imkonini beradigan ikkita guruh kiritiladi. Baholash mezonlarining birinchi guruhi, tadqiqot loyihasi maqsadga muvofiqligi to'g'risida qaror qabul qilish jarayonida qo'llaniladi (6-rasm).

Baholash mezonlarining ikkinchi guruhi esa, innovatsion loyihaning yakuniy bosqichida, olingan va kutilayotgan natijalar mosligini tavsiflash uchun qo'llanilishi mumkin. Innovatsiyalarning umumiy iqtisodiy samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar tizimidan foydalanilish mumkin: 1) integral samara (Sint) boshlangich yilga olib kelingan, ya'ni diskontlangan, hisob davri natijalari va innovatsion harajatlarning ayirmasi kattaligidir.

$$C = \sum_{i=a}^{T_H} (H_t - X_t) * a \quad (1)$$

T_H -Hisob yili; H_t - t-yildagi natija; X_t -t-yildagi innovatsion xarajatlar; a_t - diskontlash koeffitsienti.

innovatsiyalar rentabelligi indeksi J_R .

Rentabellik indeksi - bitta davrga olib kelingan daromadlar va innovatsion harajatlarning nisbatidir.

Rentabellik indeksi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$J_R = \frac{\sum_{t=0}^{T_r} D_J * a_t}{\sum_{t=0}^{T_r} K_t * a_t}$$

Bu erda: J_R - innovatsiyalar rentabelligi indeksi;
 D_j - j-davrdagi daromat;
 K_t -t- davrdagi innovatsiyalarga oshirigan kapital qo'yilma hajmi.

Rentabellik indeksi integral samara bilan yaqindan bog'liq, agarda integral samara E_{int} musbat bo'lsa, unda rentabellik indeksi $J_R > 1$, va aksincha. $J_R < 1$ bo'lganda innovatsiyaviy loyiha samarali hisoblanadi. Aks holda, ya'ni $J_R < 1$ bo'lganda - samarasiz. Mablag'lar cheklanganligi va tanqisligi sharoitida, rentabellik indeksi yuqori bo'lgan innovatsion loyihalar ustuvorlikga ega bo'lishi kerak.

Rentabellik me'yori E_r - bu diskontning shunday me'yoriki, unda muayyan yillardagi diskontlangan daromadlar kattaligi innovatsiyaviy qo'yilmalarga teng bo'ladi. Olingan E_r kattaligini investor tomonidan talab qilinadigan. Rentabellik me'yori bilan taqqoslanadi. Innovatsiyaviy qarorni qabul qilish to'g'risidagi masala, E_r qiymati investor talab qilgan kattalikdan past bo'lmagan taqdirdagina ko'rib chiqilishi mumkin. Qoplanish davri T_0 investitsiyalar samaradorligini baholashning eng keng tarqalgan ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Amaliyotda foydalaniladigan "kapital qo'yilmalarni qoplanish muddati" ko'rsatkichidan farqli ravishda, u ham daromadga emas, balki investitsion mablag'lar va pul oqimlarini diskontlashga asoslanadi

Muhokama

Transport logistikasi jarayonlarini intellektual tashkil etish tizimi, so'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning keng qo'llanilishi bilan yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Transport logistikasi tizimlarini intellektual tashkil etish orqali, jarayonlarni avtomatlashtirish, real vaqt rejimida monitoring qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bu esa transport yo'nalishlarini optimallashtirish, vaqtni tejash, xarajatlarni kamaytirish va xavf-xatarlarni oldindan prognozlash kabi masalalarga yechim topishga yordam beradi.

Intellektual boshqaruv tizimlari transport jarayonlarini optimallashtirishda asosiy rolni o'ynaydi. Sun'iy intellekt va mashina o'rganish texnologiyalari yordamida, tizimlar transport yo'nalishlarini avtomatik ravishda tahlil qilib, eng samarali variantlarni tanlash imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, transport xarajatlarini kamaytirishga, etkazib berish muddatlarini qisqartirishga va resurslar bilan samarali ishlashga yordam beradi. Shuningdek, real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash orqali, transport jarayonlaridagi noxush vaziyatlarni aniqlash va ularga tezda javob berish mumkin bo'ladi. Transport logistikasi tizimlarining samarali ishlashi uchun katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili muhim ahamiyatga ega. Intellektual tizimlarning yana bir muhim afzalligi bu xavf-xatarlarni oldindan prognozlash va ularni boshqarish imkoniyatidir. Masalan, transport tizimidagi favqulodda holatlar, avariya yoki tabiat hodisalari kabi xavflarni sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili yordamida oldindan prognozlash mumkin. Bu esa operativ

choralar ko‘rish va muammolarni minimal darajaga tushirish imkonini beradi. Tizimlar turli muammolar yuzaga kelganda avtomatik ravishda optimallashtirilgan alternativ yo‘nalishlar yoki variantlarni taklif etadi. Transport logistikasi tizimlarining intellektual tashkil etilishi ekologik va iqtisodiy jihatdan ham katta foyda keltiradi. Samarali yo‘nalishlarni tanlash va transport jarayonlarini optimallashtirish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, ekologik ta’sirni pasaytirish imkoniyatini yaratadi. Bu tizimlar resurslarni tejash va energiya samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy jihatdan ham foydali bo‘ladi. Uzoq muddatda bu o‘zgarishlar global miqyosda atrof-muhitga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Transport logistikasi jarayonlarini intellektual tashkil etishning kelajagi juda katta. Mamlakatda kompaniyalar uchun transport tizimlarini raqamlashtirish va intellektual boshqaruvni amalga oshirish uchun keng qamrovli strategiyalar ishlab chiqish zarur. Ushbu tizimlarning samaradorligini oshirish uchun sun’iy intellekt va katta ma’lumotlar tahlilini yanada rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va raqamli infratuzilmani takomillashtirish kerak. Shu bilan birga, intellektual tizimlarni joriy qilishda ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatlarni inobatga olish muhimdir.

Xulosa

Transport logistikasi jarayonlarini intellektual tashkil etish tizimlarining rivojlanishi global miqyosda transport va logistika sohasining samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va resurslarni optimallashtirishda muhim omilga aylanadi. Biroq, bu jarayonlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun zamonaviy texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llash, hamda iqtisodiy va ijtimoiy omillarni hisobga olish zarur. Yangi texnologiyalar va intellektual boshqaruv tizimlari transport sohasining yangi bosqichga o‘tishini ta’minlaydi.

ADABIYOTLAR

[1] T.B. Djuraev, H.K. Чориёров Модель информационных потоков в диспетчерской службе транспортного процесса. Journal of Integrated Education and Research. Vol. 1 No. 6 (2022): 6. 63-67.

[2] J.T. Usmonov, T.B. Djurayev, Pulatova Z.M. Imitation models of the railway organization for railway transport flows, International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2021. DOI: [10.1109/ICISCT52966.2021.9670044](https://doi.org/10.1109/ICISCT52966.2021.9670044) Retrieved from www.scopus.com

[3] J.T. Usmonov, T.B. Djurayev Technical science and innovation, Imitation models of the railway organization for railway transport flows, Tashkent state technical university named after Islam Karimov., №4(10) tashkent 2021 page 201-207.

[4] T.B Djuraev, O.X. Alloyorov “Автомобил транспорти логистикаси фаолиятини Монте-карло усули асосида оптималлаштириш”. “Muhammad al-Xorazmiy avlodlari” ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnali. 2(16) /2021, 46-51

[5] J.T. Usmonov, T.B. Djuraev, Z.M. Pulatova (2020). Optimization of global information flows in transport system management. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(7 Special Issue), 2024-2032. doi:10.5373/JARDCS/V12SP7/20202319 Retrieved from www.scopus.com

[6] X. Jiyanbekov, J. Usmonov, S. Azimov (2019). The probability model of railway transport system activity. Paper presented at the Transport Means - Proceedings of the International Conference, 2019- October 1256-1259. Retrieved from www.scopus.com

[7] Luan, X., Wang, Y., De Schutter, B., Lodewijks, G., Corman, F. Integration of real-time traffic management and train control for rail networks - Part 2: Extensions towards energy-efficient train operations - Transportation Research Part B: Methodological 115, Pp: 72-94, 2018.

[8] Якубов М.С., Тургунов М.Р. “Особенности логистики информационных ресурсов в электронном документообороте” International scientific journal “SCIENCE AND WORLD”. No3 (19), 2015, Vol II. с.107-111.

[9] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Автомобил йўли орқали юкларни ташиш тизимини автоматлаштириш “Иқтисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот – коммуникация технологияларининг аҳамияти” Республика илмий – техник анжуманининг маърузалар тўплами. Тошкент - 2020. –Б. 144-147.

[10] Кувнаков А.Э. Джураев Т.Б. Юлдашев А. Логистика самарадорлигининг рақамли иқтисодиётга таъсири (DEUZ) “Рақамли иқтисодиёт: Янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий – амалий конференция материаллари. 5-қисм. Тошкент -2020. –Б. 63-66

[11] Бутырин О.В., Бутырина Ю.О., Тирских В.В. Математическое моделирование процесса перевозок пригородного железнодорожного транспорта. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2015. - № 12-5. - С. 776-779.